

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOIIY ADOLAT G' OYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA' NAVIY QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING TA' SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOIIY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA' NAVIY MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG' UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O' RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOIIY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA' SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVY YANGILANISHIDA MA'NAVY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

Karimova Ra'no Malikovna
 Navoiy davlat pedagogika instituti
 katta o'qituvchisi
 E-mail: karimova79@mail.ru
 (O'zbekiston, Navoiy)

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397466>

ANNOTATSIYA

O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashni strategik va taktik jihatdan tashkil qilishning nazariy-metodologik asoslarini mustaqillik falsafasi tashkil qiladi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish strategiyasi va taktikasi o'rtasidagi farq faoliyat ko'lami va faoliyat ko'rsatadigan vaqt oralig'ida namoyon bo'ladi. Bunda noto'g'ri tanlangan taktika - bu yo'qolgan kun, notug'ri tanlangan strategiya esa - bu yo'qolgan yil demakdir. Mamlkatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish strategiyasi korrupsiyaga qarshi harakat usuli sifatida, asosiy maqsadga bevosita erishish uchun mavjud resurslar yetarli bo'lmagan sharoitda zarur bo'lib qolishi bilan xarakterlanadi. Bunda korrupsiyaga qarshi kurashish strategiyasining maqsadi - asosiy maqsad-korrupsiyani o'q tomiri bilan yo'q qilishga erishish uchun mavjud resurslardan samarali foydalanish hisoblanadi. Taktikalar esa strategiyani amalga oshirish vositasi bo'lib, u strategiyaning asosiy maqsadiga bo'ysunadi. Strategiya asosiy maqsadga oraliq taktik vazifalarni hal qilish orqali erishadi. Bunday illatni yo'qotishning eng optimal usullaridan birini aholining barcha qatlamlarini ilmiy dialektika qonunlariga tayanib fikr yuritadigan mustaqillik falsafasi bilan qurollantirish davr talabi hisoblanadi.

Tayanch so'zlar: Korrupsiya, davlat xizmatlari, ma'naviy dunyo, vosita, usul, ta'lim, tarbiya, mustaqillik, falsafa, metodologiya, globallashuv, jamiyat, davlat, taraqqiyot, moddiy, shaxs, millat, qonuniyat.

Каримова Раъно Маликовна

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ - ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ФИЛОСОФИИ НЕЗАВИСИМОСТИ

АННОТАЦИЯ

Философия независимости формирует теоретическую и методологическую основу стратегической и тактической организации борьбы с коррупцией в Узбекистане. Разница между стратегией и тактикой борьбы с коррупцией в Узбекистане отражается в сфере деятельности и временном периоде, в котором она действует. Неправильная тактика – потерянный день, неправильная стратегия – потерянный год. Антикоррупционная стратегия в нашей стране характеризуется тем, что она становится необходимой в условиях, когда имеющихся ресурсов недостаточно для непосредственного достижения главной цели. В этом

случае целью антикоррупционной стратегии является эффективное использование имеющихся ресурсов для достижения главной цели – искоренения коррупции. Тактика является средством реализации стратегии и она подчинена основной цели стратегии. Стратегия достигает главной цели путем решения промежуточных тактических задач. Вооружение всех слоев населения философией независимости, основанной на законах научной диалектики, является одним из наиболее оптимальных путей ликвидации этого зла.

Ключевые слова: коррупция, Государственная служба, духовный мир, средство, метод, образование, воспитание, независимость, философия, методология, глобализация, общество, государство, прогресс, материальность, личность, нация, право.

Karimova Rano Malikovna

FIGHT AGAINST CORRUPTION-ONE OF THE MAIN ISSUES OF THE PHILOSOPHY OF INDEPENDENCE

ABSTRACT

The philosophy of independence forms the theoretical and methodological basis of the strategic and tactical organization of the fight against corruption in Uzbekistan. The difference between the strategy and tactics of combating corruption in Uzbekistan is reflected in the scope of activity and the time period in which it operates. A wrong tactic is a lost day and a wrong strategy is a lost year. The anti-corruption strategy in our country is characterized by the fact that it becomes necessary in the conditions where the available resources are insufficient to directly achieve the main goal. In this case, the purpose of the anti-corruption strategy is the effective use of available resources to achieve the main goal of eliminating corruption. Tactics are a means of implementing the strategy, and it is subordinate to the main goal of the strategy. Strategy achieves the main goal by solving intermediate tactical tasks. Arming all layers of the population with a philosophy of independence, based on the laws of scientific dialectics, is one of the most optimal ways to eliminate this evil.

Keywords: corruption, Public service, spiritual world, means, method, education, upbringing, independence, philosophy, methodology, globalization, society, state, progress, materiality, personality, nation, law.

KIRISH

Yurtimizda jamiyatning ma'naviy-ma'rifiy, siyosiy-huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarida xalq manfaatini ko'zlab olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarning tub negizida Mustaqillik g'oyasi bo'lib, uning mazmun-mohiyatini anglab yetish va istiqbollari belgilash masalasi davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanadi. "Mustaqillik tufayli biz dunyo hamjamiyatining teng huquqli a'zosi bo'lib, yorug' kelajagimizni o'z qo'limiz bilan bunyod etmoqdamiz" [2.-B.26.]. Shu ma'noda, mustaqillikni falsafiy ta'limot sifatida yangilanayotgan jamiyatning g'oyaviy-mafkuraviy asosi shaklida o'rganish va natijalarini amaliyotga jorish etish ehtiyojini yuzaga keltirmoqda. Bu jarayon davlatimiz mustaqilligini yanada asrab-avaylash, uni buyuk ne'mat sifatida qadrlash, milliy taraqqiyotimizni yuqori bosqichga ko'tarish va uni g'arazli kuchlardan himoya qilishning g'oyaviy-mafkuraviy asoslarini tadqiq qilish muhim ilmiy-amaliy muammoga aylanmoqda.

MATERIALLAR VA METODLAR

Muammoning o'rganilganlik darajasini tahlil etish jarayoni shuni ko'rsatadiki, Mustaqillik va Mustaqillik uchun kurash haqida ilmiy-amaliy ahamiyatga molik bo'lgan, inkor qilib bo'lmaydigan fikrlar bildirilgan va metodologik xususiyatga ega bo'lgan xulosalar yuqorida bayon qilingan asarlar va dissertatsiyalarda tadqiq qilingan. Biroq, Mustaqillik falsafasi nazariy ta'limot sifatida, uning obyekt, subyekt, shakllari, qonun va kategoriyalari hamda uning jamiyatni rivojlantirishdagi o'rni ijtimoiy-falsafiy jihatdan maxsus tadqiq qilinmagan. Shu jihandan, ushbu muammoga ilk yondashuv tadqiqot ishining ahamiyatini belgilab beradi. Mustaqillikni mustahkamlashning iqtisodiy, huquqiy, mafkuraviy masalalariga bag'ishlab yozilgan asarlari va himoya qilingan dissertatsion ishlarini

kiritish mumkin. Masalan: Mustaqillikning qo‘lga kiritilishi, uni o‘rganish borasida A.Azizxo‘jayev: “Mustaqillik hech qachon osonlik bilan qo‘lga kiritilmagan... Bugungi yosh avlod Mustaqillik uchun kurash qanday sharoitlarda kechgani, xalqimiz istiqloqligacha qanday iztirobli, og‘ir kurash yo‘lini bosib o‘tganini bilib olishi kerak”, [1.- B.136-137.] uning falsafiy metodologik ahamiyati haqida N.E.Muhammadiyev: “Mustaqillik – erkin va farovon yashashni ta‘minlashga safarbar etuvchi g‘oya va mafkuralarning asosidir”, [4.-B.19.] - deb yozishganlar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Birinchidan: O‘zbekiston xalqining mustaqilligini har qanday sharoitda mustahkamlash va himoya qilish endilikda qonuniy jarayon bo‘lib, u bir qator iqtisodiy, siyosiy, ma‘naviy omillar ta‘siri ostida rivojlanib boradi. Shulardan siyosiy-huquqiy omillari deb, o‘zbek xalqining mavjud ekanligini barchaga e‘tirof etib, uning erkin yashash va faoliyat ko‘rsatishini har tomonlama kafolatlovchi, ta‘minlovchi qonunlar, dasturiy ta‘minotlar va ularni amalga oshiruvchi hukuqiy-siyosiy mexanizmlar majmuasi, iqtisodiy omillari deganda mana shu zaminda yashayotgan xalqni boqish uchun zarur bo‘lgan tabiiy boyliklar, xom ashyolar, tayyor mahsulotlar, mavjud ishlab chiqarish vositalari va ishlab chiqarish munosabatlarini tashkil etish tizimi tushuniladi.

Ikkinchidan: O‘zbek milliy Mustaqillik falsafasi zamonaviy texnika va texnologiyalarni rivojlantirishning g‘oyaviy ilmiy-nazariy asosi sifatida, ularni hayotda qo‘llashda keltirib chiqaradigan ijobiy va salbiy oqibatlarini ham ko‘rsatib beradi. Bunda “tabiat+inson+ishlab chiqarish+texnika va texnologiya+jamiyat” o‘rtasidagi munosabatlarni: a) odam–texnika; b) odam–texnika–odam; v) odam–texnika – tabiat; g) odam–texnika – sotsium” darajalarida hal qilishni talab qiladi.

Uchinchidan: Mustaqillikning ijodkori o‘zbek xalqi hisoblanadi. Bu esa ularning istiqloq sharofati tufayli buyuk millat, xalq bo‘lib birlashuvi, birgalashishi uchun imkon yaratilganida va taraqqiyot sari o‘zining mustaqil rivojlanish yo‘lidan yurishida; o‘z salohiyatiiga ishonishida, mehnatsevarligida, tinmasligida, ishga mehr-muhabbatida, bilimli va tashabbuskorligida; xalqiga, ona-yurtiga sadoqatida, fidoiyligida, jonkuyarligida yaqqol ko‘rinadi.

To‘rtinchidan: O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashni strategik va taktik jihatdan tashkil qilishning nazariy-metodologik asoslarini Mustaqillik falsafasi tashkil qiladi. Mustaqillik falsafasini chuqur anglamagan har qanday shaxs, ayniqsa, mansabdor o‘zining vijdonini kimgadir “pora” evaziga pullashga moyil bo‘ladi. Bunday illatni yo‘qotishning eng optimal usullaridan birini aholining barcha qatlamlarini ilmiy dialektika qonunlariga tayanib fikr yuritadigan Mustaqillik falsafasi bilan qurollantirish davr talabi hisoblanadi.

Beshinchidan: Jamiyatning yangi qiyofasini ishlab chiqish, shakllantirish va rivojlantirish masalasi har tomonlama yondoshuvni talab qiladi. Bu ishni amalga oshirish uchun turli xil darajada ilmiy tadqiqot ishlarini olib boruvchi tashkilot, muassasa va tuzilmalar jalb etilish shart. Jamiyatimizning yangi qiyofasi ilmiylikka asoslanmas ekan, u albatta davlat hokimiyatining xalqchil siyosatni amalga oshirishda falsafiy kategoriya, ilmiy dunyoqarash shakli, ilmiy bilish usuli, g‘oyaviy ma‘naviy olamini o‘zgartirish dasturi sifatida metodologik vazifani uddalay olmaydi.

Korrupsiya - bu pora berish yoki olish evaziga mansabdor shaxs tomonidan unga berilgan mansab vakolatlari va huquqlardan, shuningdek, bu bilan bog‘liq rasmiy nufuz maqomidan, imkoniyatlar va aloqalaridan o‘zlarining shaxsiy manfaatlarini ko‘zlab qonunchilik va axloq qoidalariga zid ravishda foydalanishidir. Boshqacharoq qilib aytganda korrupsiya - bu uyushgan jinoyatchilik kuchli bo‘lgan davlatlarga xos bo‘lgan mansabdor shaxslarni pora berib sotib olish, ularning sotqinligi, poraxo‘rligidir.

Korrupsiya boshqaruvning barcha darajalarida uchraydi: global, milliy va mahalliy. Barcha turdagi agentlar (jismoniy shaxslar, korxonalar, davlat xizmatchilari va siyosatchilar) korrupsiyaga ixtiyoriy yoki noixtiyoriy ravishda jalb qilinishi mumkin.

Korrupsiya turli shakllarga ega: poraxo‘rlilik, tovlamachilik, firibgarlik, mulkni o‘zlashtirish, fitna, hokimiyatni suiste‘mol qilish, xushomadgo‘ylik, sovg‘a, qarindoshlik, homiylik va boshqalar. O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish taktikasi deb korrupsiyaga qarshi kurashish strategiyasini amalga oshirishga qaratilgan aniq vositalar turkumidan iborat bo‘lgan chora-tadbirlar tizimiga aytiladi [6.-B.504.]. O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish taktikasining asosiy

prinsiplarini «Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida»gi qonunning 4-moddasi «Korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari»: qonuniylik; fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi; ochiqlik va shaffoflik; tizimlilik; davlat va fuqarolik jamiyatining hamkorligi; korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar ustuvorligi; javobgarlikning muqarrarligi [7.- 16.01.2019 й., 03/19/516/2484-сон; 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон, 2019 й., 2-сон, 47-модда.] tashkil qiladi.

Korrupsiyaning holatiga turli omillar: ijtimoiy va madaniy sharoit, institutsional va tashkiliy tuzilmalar, siyosiy muhit, shuningdek iqtisodiy va tarkibiy o'zgarishlar siyosati ham ta'sir qiladi.

Yirik korrupsiya deganda, amaldagi davlat siyosatini yo'qqa chiqaradigan, hukumat darajasida amalga oshiriladigan siyosiy va hukumat rahbarlariga xalq hisobidan manfaat ko'rishga imkon beradigan harakatlar tushuniladi.

Mayda korrupsiya deganda, odatda kasalxonalar, maktablar, militsiya bo'limlari va boshqa joylarda asosiy xizmatlardan foydalanishga uringan oddiy fuqarolar bilan aloqa qilishda hokimiyatning quyi va o'rta bo'g'inlari mansabdor shaxslarining kundalik ishonchli vakolatlarini suiiste'mol qilishlari tushuniladi.

Siyosiy sohada korrupsiya demokratik tamoyillarga o'tish jarayonini to'xtatadi, siyosiy maqsadlarni umummilliy rivojlanish maqsadlariga emas ayrim guruhlarining maqsadlariga tobe qiladi, qonun ustuvorligini buzilishiga, siyosiy va sud institutlari faoliyatining samarasi tushishiga, mamlakat obro'sining tushishiga va haqiqiy siyosiy raqobatning yo'qolishiga olib keladi, shu bilan hokimiyatga ishonch susayadi, uni jamiyatdan uzoqlashtiradi.

Iqtisodiy sohada korrupsiya davlat mablag'lari va resurslarining samarasiz taqsimlanishi va sarflanishiga, biznesni yuritishda ko'p vaqt va moddiy xarajatlarga, moliyaviy va tijorat xavflarining o'sishiga, narxlarning o'sishiga, raqobat muhitining yomonlashishiga, xufiyona iqtisodiyotning o'sishiga, soliq tushumlarining kamayishiga, investitsion muhitning yomonlashishiga, investitsiyalarning kamayishi va umuman mamlakat iqtisodiyoti samaradorligining pasayishiga olib keladi.

Ijtimoiy sohada korrupsiya ijtimoiy tengsizlik va qashshoqlikning kuchayishi, hokimiyatning byudjet sohasiga zarar yetkazuvchi "zarbalar" ("otkat")lar tufayli ijtimoiy muammolarni yechishga qodir bo'lmay qolishi, uyushgan jinoyatchilikning kuchayishi va jamoatchilik ko'z o'ngida qonunning obro'sizlanishiga olib keladi. Bu axloqiy me'yorlar mohiyatining yo'qolishiga va ijtimoiy keskinlikning o'sishiga sabab bo'ladi.

Qur'oni Karimda poraxo'rlik bevosita taqiqlanadi: "Bir-birlaringizning mollaringizni botil yo'l bilan yemang. Bilib turib odamlarning mollaridan bir qismini yeyishingiz uchun uni hokimlarga gunohkorona tashlamang" (Baqara surasi, 188).

Lekin shunga qaramay, poraxo'rlik Usmoniylar xalifaligida ham mavjud bo'lgan. Avvaliga xalifa turli idoralar faoliyatini shaxsan o'zi nazorat qilardi, lekin vaqt o'tishi bilan bu ishni o'ziga yaqin odam — xalifaning turli ishlar bo'yicha shaxsiy yordamchisi bo'lgan vazirga topshirib qo'ydi. Vaqt o'tishi bilan vazirlar keng tarmoqli davlat apparatini shakllantirdi. X asrning o'rtalariga kelib, u yoki bu lavozimga tayinlanish uchun amaldorlar tomonidan vazirlarga pora berish amaliyoti shakllanib bo'lgandi.

Usmoniylar saltanatida poraxo'rlik oqibati shu bo'ldiki, qo'shinlar harbiy tayyorgarligini yo'qotdi, natijada XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida qator mag'lubiyatlarga uchrab, davlatning qudratiga putur yetkazdi.

Xullas, qadim zamonlardayoq ushbu illatga qarshi qattiq jazolar belgilanganiga qaramasdan, bu hamisha ham ko'ngildagidek natija bermagan"[5.- <https://xs.uz/uzkr/post/>].

Shu bilan bir qatorda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2003 yil 21 noyabrdagi rezolyutsiyasiga muvofiq, 2004 yildan boshlab "9 dekabr – Butunjahon korrupsiyaga qarshi kurashish kuni" sifatida nishonlanmoqda. Ushbu kunda BMTning "Korrupsiyaga qarshi konvensiya"ni tan olgan, a'zosi hisoblangan davlatlarda turli tadbirlar va aksiyalar uyushtiriladi, plakat va varaqalar chop etiladi, shuningdek ommaviy axborot vositalarida korrupsiyaga qarshi kurashish masalasidagi axborotlar faollashadi.

O‘zbekistonning 2008 yili BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga, 2010 yili Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti doirasida qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha Istanbul harakat rejasiga qo‘shilishi – korrupsiyaga qarshi kurashning huquqiy asoslarini yaratishda muhim qadam bo‘ldi.

Shu tariqa, xalqaro-huquqiy hujjatlar va milliy qonunchilik asosida, mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida tashkiliy-huquqiy mexanizmlar yaratildi.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki Sh.M.Mirziyoev ta’kidlaganidek: «... afsuski, jamiyatimizda korrupsiya illati turli ko‘rinishlari bilan taraqqiyotimizga g‘ov bo‘lmoqda. Bu yovuz baloning oldi olinmasa, haqiqiy ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo‘lmaydi, umuman, jamiyatning birorta tarmog‘i rivojlanmaydi». Shuning uchun «Korrupsiyaga qarshi kurashishda aholining barcha qatlamlari, eng yaxshi mutaxassislari jalb qilinmas ekan, jamiyatimizning barcha a‘zolari, ta’bir joiz bo‘lsa, «halollik vaksinasi» bilan emlanmas ekan, o‘z oldimizga qo‘ygan yuksak marralarga erisha olmaymiz. Biz korrupsiyaning oqibatlari bilan kurashishdan uning barvaqt oldini olishga o‘tishimiz kerak», [3.-B.42.] – bo‘ladi.

O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashni strategik va taktik jihatdan tashkil qilishning nazariy-metodologik asoslarini mustaqillik falsafasi tashkil qiladi. Mustaqillik falsafasini chuqur anglamagan har qanday shaxs, ayniqsa mansabdor o‘zining vijdonini kimgadir “pora” evaziga pullashga moyil bo‘ladi. Bunday illatni yo‘qotishning eng optimal usullaridan birini aholining barcha qatlamlarini ilmiy dialektika qonunlariga tayanib fikr yuritadigan mustaqillik falsafasi bilan qurollantirish davr talabi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. AZIZXO‘JAYEV A. Chin o‘zbek ishi. – T.:«O‘zbekiston» NMIU, 2011. – B.136-137.
2. MIRZIYOYEV Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi.- Toshkent:“O‘zbekiston”, 2021. – B.26.
3. МИРЗИЁЕВ Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси// Унинг ўзи. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2020. – Б.42.
4. МУHAMMADIYEV N.E.O‘zbek xalqining milliy g‘oya va mafkurasi.Monografiya.- Toshkent: ToshPTI, 2018. – B.19.
5. ОМОНОВ Б. Коррупция ва миллий тараққиёт: Муаммо ва ечим. //https://xs.uz/uzkr/post/korruptsiya-va-millij-taraqqiyot-muammo-va-echim.
6. ХИДИРОВ Х. Глобал коррупция ижтимоий-маданий инкироз оқибати.// Фалсафа. Дарслик. – СамДУ.2021. – Б.504.
7. Ўзбекистон Республикасининг «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида» қонуни. 2017 йил 3 январь, ЎРҚ-419-сон.//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 1-сон, 2-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 16.01.2019 й., 03/19/516/2484-сон; 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон, 2019 й., 2-сон, 47-модда.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000